
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 615.036.8

DOI 10.5281/zenodo.10927138

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ- И ТРЕХ-КОМПОНЕНТНОЙ ТЕРАПИИ НЕЭРОЗИВНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TWO-AND THREE- COMPONENT THERAPY FOR NONEROSIVE REFLUX DISEASE

БАЛАБИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный Медицинский Университет».

ЛАРИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный Медицинский Университет».

АНАНИЧЕВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный Медицинский Университет».

ВЕРБИЦКАЯ ДАРЬЯ АНТОНОВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный Медицинский Университет».

МАРТИРОСЯН ДИАНА ОГАНЕСОВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный Медицинский Университет».

МИХАЛЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный Медицинский Университет».

BALABINA NATALYA MICHAILOVNA,

Doctor of medical sciences, professor,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

LARINA ANASTASYA IVANOVNA,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

ANANICHEVA ALEXANDRA ANDREEVNA,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

VERBITSKAYA DARYA ANTONOVNA,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

MARTIROSYAN DIANA OGANESOVNA,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

MIKHALEVSKY VASILY PAVLOVICH,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

В данной статье представлено исследование качества жизни 2-х групп больных неэрозивной рефлюксной болезнью, обратившихся на прием в поликлинику ГКБ №1 г. Иркутска. Анализ качества жизни проводился до и после лечения: 1 группа принимала двух-компонентную терапию, вклю-

чающую ингибитор протонной помпы (рабепразол) и прокинетику (тримебутин), 2 группа принимала трех-компонентную терапию, включающую те же препараты и цитопротектор (ребамипид). Результаты показали, что трех-компонентная терапия в 1,625 раз эффективнее при синдроме гастроэзофагеального рефлюкса, а двух-компонентная терапия оказалась в 1,05 раз эффективнее при купировании диспепсического синдрома и синдрома абдоминальной боли.

This article presents a study of the quality of life of 2 groups of patients with non-erosive reflux disease who applied for admission to the polyclinic of the State Clinical Hospital No. 1 in Irkutsk. The quality of life analysis was carried out before and after treatment: group 1 took two-component therapy, including a proton pump inhibitor (rabeprazole) and a prokinetic (trimebutin), group 2 took three-component therapy, including the same drugs and a cytoprotector (rebamipid). The results showed that three-component therapy was 1.625 times more effective in gastroesophageal reflux syndrome, and two-component therapy was 1.05 times more effective in relieving dyspeptic syndrome and abdominal pain syndrome.

Ключевые слова: изжога, рефлюкс, неэрозивная рефлюксная болезнь, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, терапия.

Key words: heartburn, reflux, non-erosive reflux disease, gastroesophageal reflux disease, therapy.

Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны, характеризующееся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а в некоторых случаях и содержимого ДПК, что приводит к появлению клинических симптомов, ухудшающих качество жизни пациентов, повреждению слизистой оболочки дистального отдела пищевода с развитием в нем дистрофических изменений неороговевающего многослойного плоского эпителия, катарального или эрозивно-язвенного эзофагита (рефлюкс-эзофагита), а у части больных – цилиндроклеточной метаплазии, которая потенциально несет риск развития аденокарциномы пищевода [7].

В настоящее время в структуре ГЭРБ выделяются: неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ), эрозивный эзофагит (ЭЭ), пищевод Баррета, гиперсенситивный пищевод и функциональная изжога. Отдельно выделяют неэрозивную форму ГЭРБ (НЭРБ) [5]. Для НЭРБ характерно развитие значимо беспокоящих пациента симптомов, обусловленных забросом содержимого желудка обратно в пищевод. НЭРБ связывают с частыми обращениями за медицинской помощью, необходимостью повторных обследований и, как следствие, снижению качества жизни пациентов. В соответствии с современной классификацией все проявления НЭРБ разделяются на пищеводные и внепищеводные [7].

Среди клинических симптомов ведущее место в картине НЭРБ занимает изжога. Изжога – это показатель интенсивности повреждающего воздействия кислотного рефлюктата на слизистую пищевода. Изжога характеризуется дискомфортом и чувством жжения за грудной, усиливающимися при погрешностях в питании, курении, приеме алкоголя, повышении внутрибрюшного давления, наклонах и при приеме горизонтального положения в течение 2 часов после еды. Кроме соляной кислоты, раздражающее воздействие могут иметь пепсин, желчные кислоты, ферменты поджелудочной железы, забрасываемые из двенадцатиперстной кишки при наличии дуоденогастрального рефлюкса. Изжога наблюдается у большинства (83%) больных и является диагностически значимым показателем ГЭРБ: появление изжоги ≥ 2 раз в неделю с большой вероятностью указывает на наличие заболевания. Исчезновение изжоги является важным критерием эффективности лечения пациента с НЭРБ [2].

Помимо изжоги, НЭРБ могут сопровождать типичные для ГЭРБ проявления: диспепсия, дисфагия, абдоминальная боль, отрыжка, тошнота и внепищеводные симптомы ГЭРБ (кар-

диальный, отоларингологический, ГЭРБ-индуцированная бронхиальная астма, стоматологическая патология) [6].

При неэрозивной рефлюксной болезни (НЭРБ) визуальные и гистологические изменения выражены в минимальной степени и характеризуются межклеточным отеком неороговевающего многослойного плоского эпителия и дистрофическими изменениями эпителиоцитов (картина простого катарального рефлюкс-эзофагита). НЭРБ диагностируется у 85% пациентов с симптомами ГЭРБ [10].

Среди всех пациентов, соответствующих критериям ГЭРБ, НЭРБ встречается значительно более часто, чем эрозивный эзофагит (ЭЭ). Несмотря на отсутствие эрозивного повреждения пищевода при неэрозивной рефлюксной болезни и кажущемся благополучии ситуации, НЭРБ является значимой проблемой медицины. НЭРБ в значительной степени влияет на общее самочувствие и качество жизни пациентов) [5]. Тяжесть и интенсивность симптомов, и, соответственно, снижение качества жизни у больных НЭРБ и ЭЭ сопоставимы [5]. Эпизоды рефлюкса развиваются из-за значительно ослабленного тонуса нижнего пищеводного сфинктера (НПС), не способного осуществлять барьерную функцию по отношению к ретроградному току желудочного содержимого. У пациентов с неэрозивной рефлюксной болезнью, а также умеренно выраженным эрозивным эзофагитом, которые вкупе составляют подавляющее большинство больных ГЭРБ, преходящие расслабления НПС могут быть причиной эпизодов рефлюкса почти в 85% случаев. Результаты многочисленных исследований, показали, что частота возникновения симптомов НЭРБ прямо пропорциональна уровню закисления пищевода [11; 13].

С патофизиологической точки зрения НЭРБ – это кислотозависимое заболевание, развивающееся на фоне первичного нарушения двигательной функции верхних отделов пищеварительного тракта и особенностей слизистой оболочки пищевода.

Таким образом, целесообразность исследования НЭРБ объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, большинство пациентов с изжогой имеют НЭРБ; во-вторых, у пациентов с изжогой и неизменной слизистой оболочкой пищевода при эндоскопическом исследовании верхних отделов желудочно-кишечного тракта результаты лечения хуже, чем при эрозивной рефлюксной болезни.

Актуальность.

Лечение пациентов с НЭРБ направлено на устранение симптомов заболевания, предупреждение рецидивов и осложнений, улучшение качества жизни. Стандартное лечение НЭРБ, заключающееся в приеме ИПП в сочетании с прокинетиком нередко оказывается недостаточно эффективным как в достижении клинической и/или эндоскопической ремиссии, так и в профилактике последующих обострений. С этой целью медикаментозная терапия НЭРБ должна включать не только препараты, уменьшающие рефлюкс, снижающие повреждающие свойства рефлюктата, улучшающие пищеводный клиренс, но и обеспечивающие цитопротекцию слизистой оболочки пищевода.

В качестве потенциальной комплексной терапии, повышающей эффективность терапии НЭРБ, могут быть рассмотрены следующие препараты:

Во-первых – ингибиторы протонной помпы. Мета-анализ европейских и американских исследований по изучению ИПП в терапии кислотозависимых заболеваний, проведенный независимо друг от друга, свидетельствует, что ИПП различаются по своему действию. Рабепразол имеет ряд преимуществ, что значимо в терапии кислотозависимых заболеваний: более ранняя кислотосупрессия; более выраженная кислотосупрессия; отсутствие связи между кислотосупрессией и генотипическим полиморфизмом CYP2C19 (поэтому, эффект рабепразола более предсказуем). Рабепразол – единственный из всех ИПП, метаболизм которого осуществляется преимущественно неферментными путями и в меньшей степени зависит от CYP2C19 в сравнении с омепразолом и другими ИПП. Учитывая высокоэффективные

свойства ИПП, Российской гастроэнтерологической ассоциацией рекомендуется пациентам с НЭРБ прием рабепразола 10 мг или эквивалентные дозы препаратов омепразоловой группы в дозировке 20 мг или лансопразол 30 мг один раз в день. Основным курс лечения составляет 8 недель.

Во-вторых, учитывая, что у некоторых пациентов с изжогой и неизменной слизистой пищевода, провоцирующими являются не кислотные факторы (например, дисмоторика), можно утверждать, что аксиома "нет кислоты - нет изжоги" устарела. Доказана эффективность определенных лекарственных препаратов, не оказывающих кислотосупрессивное действие [8]. Оптимизация терапии пациентов с НЭРБ осуществляется использованием современных прокинетикических препаратов или висцеральных анальгетиков на фоне кислотосупрессивной терапии, таких как тримебутин [2].

В-третьих, клинические исследования свидетельствуют о выраженной ассоциации ГЭРБ и патологии гепатобилиарной системы, причем эта связь обусловлена комплексом механизмов, работающих синергично и по типу обратной связи [9; 14]. Частота патологического кислотного рефлюкса в группах без эзофагита, с эзофагитом классов А-В и С-Д составила 45,4, 66,6 и 73,6% соответственно. Этот факт имеет существенное значение для отработки тактики медикаментозной терапии НЭРБ, когда применение патогенетического средства в отношении одного механизма в разной степени способно повлиять на состояние других патологических связей. Соответственно, у больных с данной ассоциацией препаратами выбора будут являться средства, оказывающие многостороннее действие [14].

Примером универсального препарата является цитопротектор ребамипид, оказывающий многостороннее протективное действие в отношении как слизистой оболочки ЖКТ, включая пищевод, гастродуоденальную зону, тонкий кишечник, так и печени [4]. Механизмы данных эффектов препарата многообразны: улучшение мембранного пищеварения, выведение гидроксильных радикалов, регуляция дифференцировки эпителиальных клеток, повышение продукции муцина, миграция покровного эпителия в область дефекта слизистой оболочки, повышение продукции простагландина E₂, увеличение экспрессии ЦОГ-2, повышение выработки антиапоптотических белков и снижение продукции проапоптотических белков, ингибирование активации нейтрофилов, ангиогенез, уменьшение проницаемости слизистой оболочки ЖКТ [1]. Так, в РКИ с участием больных с рефлюкс-эзофагитом степени А и В при 12-месячном постоянном приеме лансопразола в дозе 15 мг рецидив симптомов наблюдался в 52,4% случаев, в то время как среди получавших комбинацию лансопразола в дозе 15 мг и ребамипида в дозе 300 мг — только в 20% случаев ($p < 0,05$) [12].

Цель исследования: изучение качества жизни больных неэрозивной рефлюксной болезнью (НЭРБ) после проведения терапии, включающей цитопротектор - ребамипид.

Методы исследования.

Проведено когортное открытое клиническое исследование 50 больных неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (НЭРБ), обратившихся на прием в поликлинику ГКБ №1 г. Иркутска. *Критериями включения в группы были:* подписание добровольного информированного согласия пациентом, возраст от 18 до 65 лет, эндоскопически подтвержденный диагноз НЭРБ. *Критериями исключения были:* отказ пациента от участия в исследовании, эрозивные формы ГЭРБ, наличие других патологий органов ЖКТ. Все больные разделены на 2 сопоставимые по полу, возрасту, эндоскопической картине и сопутствующей патологии группы (табл. 1).

В первую группу вошли 25 больных НЭРБ, в том числе: 13 мужчин (52%) в возрасте от 31 до 63 лет (средний возраст $45,23 \pm 11,67$ лет) и 12 женщин (48%) в возрасте от 33 до 65 лет (средний возраст $43,58 \pm 10,18$ лет). Пациенты первой группы принимали двойную терапию из ИПП (рабепразол) и прокинетики (тримебутин).

Во вторую группу вошли 25 больных НЭРБ, в том числе: 12 мужчин (48%) в возрасте от 32 до 61 года (средний возраст $47,41 \pm 9,83$ лет) и 13 женщин (52%) в возрасте от 32 до 61 лет (средний возраст $45,92 \pm 9,17$ лет). Пациенты второй группы принимали рабепразол, три-мебутин плюс гастропротектор (ребамипид).

Таблица 1. Распределение по половозрастной характеристике 1 и 2 групп

	1 группа	2 группа
Всего (N)	25	25
Мужчины (n)	13	12
Минимальный возраст (лет)	31	31
Максимальный возраст (лет)	63	62
Средний возраст (лет)	$45,23 \pm 11,67$	$47,41 \pm 9,83$
Женщины (n)	12	13
Минимальный возраст (лет)	33	32
Максимальный возраст (лет)	65	61
Средний возраст (лет)	$43,58 \pm 10,18$	$45,92 \pm 9,17$

В план обследования пациентов входили общеклинические (жалобы, анамнез, физикальные данные), лабораторные (клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи) и инструментальные (ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки) методы. Диагностика ГЭРБ осуществлялась на основании рекомендаций Монреальского консенсуса. У пациентов были изучены особенности клинической картины и качество жизни (КЖ). В качестве основного клинического критерия эффективности проводимой терапии использовалась частота возникновения клинического симптома изжоги (количество дней в неделю). Оценка КЖ осуществлялась с помощью специального гастроэнтерологического опросника GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale) русскоязычной версии. Опросник содержит 15 вопросов и их распределение по специально разработанным шкалам: абдоминальная боль (3 вопроса), синдром гастроэзофагеального рефлюкса (2 вопроса), синдром запора (3 вопроса), синдром диареи (3 вопроса) и диспепсический синдром (4 вопроса). Минимальное количество набранных баллов за ответ – 1 балл и максимальное количество баллов за ответ – 7 баллов, что означает отсутствие неприятных симптомов и очень неприятные симптомы соответственно. Опросник не используется для постановки диагноза, только для оценки состояния. Показатели чувствительности и специфичности используются только для оценки эффективности терапии. Исследование с помощью опросника GSRS проводилось в обеих группах до начала терапии и через 8 недель после начала лечения. Сбор и анализ данных производились с помощью программы MSExcelforWindows и Statistica 10.0. Близость распределения к Гауссовой кривой оценивалась критерием Шапира-Уилка в случае, если распределение было близко к Гауссовой кривой использовался Т-критерий Стьюдента в случае, если распределение не было близко использовались непараметрические методы статистики. Для оценки статистической значимости и отвержения нулевой гипотезы использовались непараметрические статистические методы: U-критерий Манна-Уитни использовался внутри каждой группы, критерий Уилкоксона использовался для обозначения различий между группами. Критерий статистической значимости обозначен как $p < 0,05$. При оценке качества жизни данные, выраженные в непрерывных шкалах, представлены средним

арифметическим (M), стандартным отклонением (SD) и медианой (Me), интерквартильным размахом (IQR)

Результаты и обсуждение.

При обработке анкет было произведена сортировка вопросов по соответствующим синдромам (согласно инструкции опросника) и суммирование набранных исследуемыми баллов по каждому из вышеперечисленных синдромов (синдром абдоминальной боли, синдром ГЭР, и т.д.). Найдено среднее (M) и стандартное отклонение (SD) по каждому из синдромов в обеих группах. До начала лечения ведущим клиническим синдромом (по средней сумме баллов) в обеих группах был диспепсический синдром (10,84±0,61 в 1 группе и (12,52±0,69) – во 2 группе.

Общий средний балл, отражающий КЖ по 5-ти синдромам в первой группе до лечения составил 40,01±1,17; во второй группе – 39,36±1,41 (обе группы оказались эквивалентны по исходному качеству жизни, p<0,05). Общий средний балл, отражающий КЖ после лечения в первой группе двухкомпонентной схемой (рабепразол + тримебутин) составил 30,27±0,48; во второй группе после лечения трехкомпонентной схемой (рабепразол, тримебутин + ребамипид) составил 28,63±1,79 (Табл. 2).

Таблица 2. Средняя суммарная величина баллов по шкале опросника анкеты GSRS обеих групп

Синдром	1 группа		Pw	2 группа		Pw	1 группа		2 группа	Pu
	До лечения	После лечения		До лечения	После лечения		После лечения, сравнение			
							M ±SD	M ±SD		
Абдоминальная боль	9,08 ± 0,39	6,24 ± 0,25	0,04	7,28 ± 0,55	5,47 ± 0,57	0,04	6,24± 0,25	5,47± 0,57	<0.05	
Синдром гастроэзофагального рефлюкса	8,84 ± 0,32	5,96 ± 0,16	0,04	9,08 ± 0,29	4,57 ± 0,47	0,04	5,96± 0,16	4,57± 0,47	<0.05	
Диспепсический синдром	10,84 ± 0,61	8,20 ± 0,29	0,04	12,52 ± 0,69	9,39 ± 0,74	0,04	8,20± 0,29	9,39± 0,74	<0.05	
Диарейный синдром	5,72 ± 0,27	4,60 ± 0,19	0,04	5,28 ± 0,35	4,80 ± 0,33	0,04	4,60± 0,19	4,80± 0,33	<0.05	
Синдром запора	7,36 ± 0,37	6,24 ± 0,27	0,04	6,36 ± 0,59	4,53 ± 0,46	0,04	6,24± 0,27	4,53± 0,46	<0.05	
Общий средний балл, отражающий КЖ	40,01 ± 1,17	30,27 ± 0,48		39,36 ± 1,41	28,63 ± 1,79		30,27±0,48	28,6± 1,79		

*Примечание Pw – критерий Уилкоксона, Pu – критерий Манна-Уитни.

Из таблицы 2 видно, что лечение в обеих группах по результатам опроса было эффективно (p<0.05), однако достоверных различий в эффективности лечения 1 и 2 группы найдено не было. При оценке каждого отдельно взятого синдрома, оказалось, что ведущим клини-

ческим симптомом является изжога. Степень выраженности изжоги по семибальной шкале отражена в таблице 3.

Таблица 3. Степень выраженности изжоги по 7-ми бальной шкале у пациентов 1 и 2 группы до и после лечения. Сравнение эффективности терапии

Порядковый номер пациента	1 ГРУППА		Порядковый номер пациента	2 ГРУППА	
	Кол-во баллов до лечения (максимальный балл -7 баллов)	Кол-во баллов после лечения (максимальный балл -7 баллов)		Количество баллов до лечения (максимальный балл -7 баллов)	Кол-во баллов после лечения (максимальный балл -7 баллов)
1	5	2	1	6	4
2	6	3	2	3	4
3	4	3	3	6	4
4	6	4	4	3	1
5	6	1	5	4	4
6	6	4	6	6	6
7	5	2	7	6	4
8	5	4	8	4	1
9	3	3	9	4	1
10	5	4	10	6	1
11	6	3	11	5	4
12	5	2	12	4	1
13	4	2	13	4	1
14	4	3	14	5	1
15	6	4	15	4	1
16	3	3	16	5	1
17	3	2	17	4	2
18	5	3	18	5	1
19	5	2	19	5	1
20	6	3	20	4	1
21	5	4	21	4	1
22	5	4	22	4	1
23	2	2	23	4	1
24	4	3	24	3	1
25	4	2	25	4	1
Среднее М	4,72	2,88	Среднее М	4,48	1,96
эффективность терапии		38,98 %			56,25%

Как видно из таблицы 3, наиболее выраженный эффект купирования изжоги оказался при использовании трехкомпонентной терапии (эффективность терапии: 56,25% во 2 группе

против 38,98% в 1 группе, что больше в 1,44 раза).

Поскольку абсолютные значения отдельных синдромов не были объективными (у каждого респондента свое представление об идеальном состоянии), произведен подсчет данных в процентном эквиваленте (удельный вес каждого синдрома) и переведен к среднему значению (табл.4).

Таблица 4. Анализ средней величины удельного веса синдромов до лечения и после лечения в обеих группах

Средняя величина удельного веса каждого синдрома до и после лечения в обеих группах						
	1 группа		2 группа		Сравнение двух групп	
	до лечения M ±SD	после лечения M ±SD	до лечения M ±SD	после лечения M ±SD	после лечения 1 группа M ±SD	после лечения 2 группа M ±SD
Абдоминальная боль	0,43 ± 0,10	0,30 ± 0,07	0,35 ± 0,14	0,27 ± 0,15	0,30 ± 0,07	0,27 ± 0,15
Синдром гастроэзофагеального рефлюкса	0,63 ± 0,13	0,43 ± 0,06	0,65 ± 0,11	0,33 ± 0,18	0,43 ± 0,06	0,33 ± 0,18
Диспепсический синдром	0,39 ± 0,12	0,29 ± 0,06	0,45 ± 0,14	0,34 ± 0,15	0,29 ± 0,06	0,34 ± 0,15
Диарейный синдром	0,27 ± 0,07	0,22 ± 0,05	0,25 ± 0,09	0,24 ± 0,09	0,22 ± 0,05	0,24 ± 0,09
Синдром запора	0,35 ± 0,10	0,30 ± 0,07	0,30 ± 0,16	0,22 ± 0,12	0,30 ± 0,07	0,22 ± 0,12

Из таблицы 4 следует, что при перерасчете данных, полученных при уравнивании баллов опросника, оказалось, что наиболее выраженные клинические проявления до лечения в 1 группе в порядке убывания: синдром ГЭР (у 63% испытуемых), абдоминальная боль (43%), диспепсический синдром (39%), синдром запора (35%) и диарейный синдром (27%). Во 2 группе: синдром ГЭР (65%), диспепсический синдром (45%), абдоминальная боль (35%), синдром запора (30%) и диарейный синдром (24%).

При оценке близости распределения к Гауссовой кривой по гистограмме Шапиро-Уилка ($n < 50$) видно, что распределение не является близким к Гауссовой кривой в обеих группах и является асимметричным, смещенным вправо (рис. 1, 2).

Анализ качества жизни определялся по коэффициенту удовлетворенности качеством жизни, который был рассчитан как медиана (Me) по каждому синдрому до и после лечения внутри каждой группы. Для оценки эффективности лечения использовался критерий Уилкоксона. (Табл.5).

Таблица 5. Критерий Уилкоксона, рассчитанный для 1 и 2 групп для оценки эффективности лечения

	Valid N	T	Z	P-value
1 группа	25	0,00	4,372373	0,00012
2 группа	24	0,00	4,285714	0,00018

$P < 0.05$ – лечение, проведенное в 1 и 2 группе оказалось эффективным.

Рис. 1. Гистограмма Шапиро-Уилка для 1 группы

Рис. 2. Гистограмма Шапиро-Уилка для 2 группы

Анализ качества жизни пациентов в 1 группе до начала терапии $Me_1 = 0,4$, а во 2 группе $Me_2 = 0,39$. После лечения результаты распределились следующим образом: $Me_1 = 0,3$, $Me_2 = 0,25$, что говорит о лучшей эффективности трехкомпонентной терапии (рис. 3,4).

Рис.3. Ящичная диаграмма для 1 группы

Рис.4. Ящичная диаграмма для 2 группы

Оценка показателей, отражающих эффективность двух-компонентной терапии больных первой группы и трех-компонентной терапии больных второй группы с помощью Теста Манна Уитни отражена в таблице 6.

Таблица 6. Оценка двух и трех-компонентной терапии больных НЭРБ с помощью теста Манна-Уитни

	Rank Sum Group 1	Rank Sum Group 2	U	Z	p-value	Z adjusted	p-value	Valid N group 1	Valid N group 2	2*1 sided exact p
Var 1	755.5000	519,5000	194.5000	2,279835	0,02618	2,286708	0,022214	25	25	0,02116

Из таблицы 6 следует, что трех-компонентная терапия НЭРБ достоверно эффективнее двухкомпонентной терапии ($p < 0,05$).

При оценке коэффициентов эффективности лечения отдельных синдромов НЭРБ с помощью двух- и трех-компонентной терапии было установлено, что двух-компонентная терапия оказалась в 1,05 раз эффективнее при лечении абдоминальной боли и в 1,20 раз эффективнее при лечении диарейного синдрома. Трех-компонентная терапия была эффективнее по сравнению с двух-компонентной терапией в 1,625 раз при лечении синдрома гастроэзофагеального рефлюкса, в 1,39 раз – при лечении диспепсического синдрома и в 1,41 раз – при лечении синдрома запора (Табл.7).

Таблица 7. Оценка коэффициентов эффективности лечения отдельных синдромов НЭРБ у пациентов первой и второй групп

Синдром	1 группа	2 группа	Соотношение
Абдоминальная боль	1,47	1,39	1,05
Синдром гастроэзофагеального рефлюкса	1,52	2,47	1,625
Диспепсический синдром	1,32	1,39	1,05
Диарейный синдром	1,29	1,07	1,20
Синдром запора	1,22	1,41	1,15
Сумма эффективности терапии по синдромам	6,82	7,73	1,13

Выводы.

1. Результаты исследования свидетельствуют о том, что трех-компонентная терапия по сравнению с двух-компонентной терапией оказалась в 1,625 раз эффективнее при купировании синдрома гастроэзофагеального рефлюкса; в то время как двух-компонентная терапия в 1,05 раз эффективнее при купировании у больных синдрома абдоминальной боли и диспепсического синдрома.

2. Таким образом, двух-компонентная терапия НЭРБ, заключающаяся в приеме ИПП и прокинетиков нередко оказывается недостаточно эффективной как в достижении клинической и/или эндоскопической ремиссии, так и в профилактике последующих обострений по причине недостаточного купирования синдрома гастроэзофагеального рефлюкса. Комплексный подход к выбору трехкомпонентной или двух-компонентной терапии НЭРБ с учетом выраженности синдромов может уменьшить количество случаев неэффективности терапии и улучшить качество жизни таких пациентов.

3. При интерпретации данных опросника GSRS для получения достоверного результата о наличии у пациента ведущего синдрома НЭРБ (рефлюкса) необходимо пересчитывать результаты в процентный эквивалент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Звяглова М.Ю., Князев О.В., Парфенов А.И. Ребамипид: перспективы применения в гастроэнтерологии и не только // Терапевтический архив. 2020. № 92 (2). С. 104-111. DOI: 10.26442/00403660.2020.02.000569
2. Эффективность тримебутина малеата в лечении пациентов с функциональной диспепсией: результаты наблюдательного исследования «TREND» / С.С. Кардашева [и др.] // Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол. 2018. № 28(5). С. 67-76.
3. Маев И.В., Андреев Д.Н., Овсепян М.А., Баркалова Е.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: факторы риска, современные возможности диагностики и оптимизации лечения // Медицинский совет. 2022. № 16(7). С. 16-26.

4. Новые возможности цитопротекции в лечении и профилактике заболеваний желудка и кишечника (резолуция Экспертного совета и обзор литературы) / А.И. Мартынов [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2020. № 30(2). С. 7-14.
5. Морозов С.В., Кучерявый Ю.А. Лечение больных неэрозивной формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Современный взгляд на проблему // Лечащий Врач. 2013. №7. С. 32-41.
6. Радциг Е.Ю., Константинов Д.И. Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: взгляд оториноларинголога // Терапевтический архив. 2021. № 93 (4). С. 521-525. DOI: 10.26442/00403660.2021.04.200814.
7. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 2020. URL: <https://www.gastro-j.ru/jour/article/view/513>.
8. Старостин Б.Д., Старостина Г.А. Неэрозивная рефлюксная болезнь // РМЖ. 2004. №2. С. 79.
9. Щербенков И.М., Стасева И.В. Полиморбидный пациент: в фокусе гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь // Consilium Medicum. 2018. № 20(8). С. 24-31. DOI: 10.26442/2075-1753_2018.8.24-31.
10. Dent J., Becher A., Sung J., Zou D., Agréus L., Bazzoli F. Systematic review: patterns of reflux-induced symptoms and esophageal endoscopic findings in large-scale surveys // Clin Gastroenterol Hepatol. 2012. Vol. 10(8). pp. 863-873.
11. Joelsson B., Johnsson F. Heartburn – the acid test // Gut. 1989. Vol. 30 (11). pp. 1523-1525.
12. Report on the results of a clinical study according to protocol No. 2806/17 (version 1.0 of 06/21/2017) "Study of the comparative pharmacokinetics and bioequivalence of Gastrostat and the reference drug Rebagit. (Electronic resource.) URL: <https://clinline.ru/reestr-klinicheskikh-issledovaniy/549-18.10.2017.html>.
13. Van Pinxteren B., Numan M. E., Bonis P. A. et al. Shortterm treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease // Cochrane Database Syst Rev. 2004. Vol. 4. CD002095.
14. Wijarnpreecha K., Panjawatanan P., Thongprayoon C. et al. Association between gastroesophageal reflux disease and nonalcoholic fatty liver disease: A meta-analysis. Saudi J Gastroenterol. 2017. Vol. 23(6). pp. 311-317. DOI: 10.4103/sjg. SJG_161_17.

© Балабина Н.М., Ларина А.И., Ананичева А.А., Вербицкая Д.А.,
Мартыросян Д.О., Михалевский В.П., 2024.